

УДК 002.6:001.102-024.11](477):004.738.1www
DOI: 10.31866/2616-7654.9.2022.259195

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОБОТІ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОНТЕНТУ ВЕБСАЙТІВ

Тарас Лисенко,
аспірант,
Київський національний університет
культури і мистецтв
(Київ, Україна)
e-mail: Tarafey@ukr.net
ORCID: 0000-0002-4879-9646

Метою статті є розглянути та виділити провідні тенденції у роботі українських інформаційно-аналітичних центрів (ІАЦ) на підставі аналізу контенту їхніх веб-сайтів сьогодні.

Методологія дослідження базується на застосуванні методів аналізу контенту для виявлення у матеріалах веб-сайтів тенденцій і напрямів роботи ІАЦ, систематизації та категоризації, що допомагають реконструювати реальну картину поля роботи ІАЦ в Україні, а також методів генералізації, порівняльного аналізу, індукції та дедукції.

Комплекс питань, пов'язаних із функціонуванням українських ІАЦ на сучасному етапі, особливо, що стосується формування їх мережевої структури, формалізації та координації дій, у поєднанні із зовнішніми викликами визначають концептуальні засади та провідні тенденції у роботі ІАЦ, виокремлення й розгляд яких є одним із важливих завдань сьогодні.

Наукова новизна виконаного дослідження полягає в тому, що вперше на рівні статті досліджено веб-сайти близько 50 українських ІАЦ, переважно неурядових, і виявлено проблемно-тематичні напрями їхньої аналітичної роботи – політико-правовий та економічний; оборонно-безпековий; міжнародно-інтеграційний; суспільно-трансформаційний та культурологічний; експертний і науково-технічний.

Висновки. На підставі аналізу контенту веб-сайтів виявлено, що переважна більшість зазначених інформаційних та дослідницьких структур зосереджується у своїй аналітичній роботі на політико-економічній проблематиці, що пояснюється інтересами окремих стейкхолдерів і джерелами фінансування суб'єктів інформаційного поля. Продемонстровано, що з урахуванням сучасних тенденцій і викликів слідом за політико-економічною проблематикою починає звертатися увага на інтеграційні та безпекові питання, а вже після них – на соціокультурні аспекти життя українців, здебільшого в частині соціальних стандартів і демократичних свобод. І зовсім мало уваги серед експертно-аналітичного середовища приділяється удосконаленню науково-технічного потенціалу та аналітичної методології, на яких і ґрунтується робота усіх ІАЦ.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні центри України, інформаційне поле, мережа, веб-сайт, основні напрями аналітичної роботи, моніторинг, аналіз контенту.

ВСТУП

Умови становлення та історія розвитку мережі українських інформаційно-аналітичних центрів (далі в тексті – ІАЦ) мали визначальний вплив на особливості їх функціонування сьогодні. На сучасному етапі ІАЦ поєднують у собі риси, притаманні пострадянському інформаційному простору, аналітичним традиціям східно- та центральноєвропейських країн, враховуючи також орієнтацію здебільшого на європейські стандарти публічної політики, правової держави, а також співпраці влади зі структурами громадянського суспільства.

Незважаючи на 30 років незалежності України, ще й досі, як у більшості пострадянських країн, у нас існує чимала кількість проблем, з якими стикаються ІАЦ у своїй роботі, зокрема йдеться про неврегульованість нормативно-правового поля їхньої діяльності, зовнішні джерела фінансування та проблему вузького попиту на свою діяльність, неготовність влади та соціуму до вироблення публічної політики і практики за участю ІАЦ, не кажучи вже про усталену традицію політичних кампаній із дискредитації структур громадянського суспільства. Попри несприятливі соціально-політичні умови, виникають нові ІАЦ, які інституційно розвиваються в умовах формування конкурентного середовища, поступово налагоджується співпраця між урядовими та неурядовими ІАЦ завдяки спільності цілей і завдань у рамках суспільної парадигми.

Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю виокремлення та розгляду провідних тенденцій і ключових проблемно-тематичних напрямів роботи українських ІАЦ, котрі переслідують низку цілей: сутнісне пізнання подій у сфері інформаційних відносин; вироблення загальних концептів місця аналітики в Україні та світі в цілому; формування алгоритмів розумово-творчої діяльності; вироблення інформаційного продукту, який має цінність для окремого споживача або держави з її інституціями; реалізація консалтингових і роз'яснювальних функцій; інформаційне забезпечення галузі державно-правового управління; діагностика інформаційно-комунікативних бар'єрів, а також розробка та запровадження нових наукових прийомів і методів роботи з інформацією; сприяння появі інформаційного режиму громадянського суспільства та прогнозування інваріантів шляхів подальшого розвитку інформаційних відносин у його межах; виявлення загроз, небезпек, можливих суспільних конфліктів, підготовка рекомендацій щодо їх уникнення; безпосередня участь аналітиків у формуванні інформаційної культури країни та ін. Ці та інші цілі детермінують основні напрями аналітичної роботи центрів, виділення та розгляд яких є одним із важливих завдань у контексті дослідження формування та функціонування мережі ІАЦ на сучасному етапі.

Метою статті є визначення та розгляд на підставі аналізу контенту веб-сайтів сучасних українських ІАЦ основних проблемно-тематичних напрямів аналітичної роботи, яку вони здійснюють у межах суспільної парадигми, та нових викликів на початку XXI ст.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДґРУНТЯ

Реалізації поставленої мети сприяло вивчення виявлених наукових публікацій, у яких насамперед проаналізовано історію становлення та особливості функціонування мережі українських інформаційно-аналітичних центрів таких авторів, як А. Валюх і Є. Курілов (2019), Т. Лисенко (2020, 2021), О. Мандзюк (2018),

Л. Мельник, М. Паталонг і О. Сидорчук (2016), С. Полегенько (2018), О. Федорчук (2017), О. Шкробанець (2014), Ю. Якименко (2007) та інших. Вивчаючи питання напрямів роботи українських ІАЦ, а також пов'язані з ними аспекти та проблеми, потрібно відзначити відому аналітичну доповідь Центру Разумкова 2007 р. ("Неурядові аналітичні центри в Україні", 2007), яка не втратила свою актуальність і сьогодні. В експертних й аналітичних оглядах здійснюється спроба діагностики стану справ навколо формування і функціонування мережі ІАЦ на сучасному етапі, окреслюючи потенційні проблеми та шляхи їх розв'язання.

МЕТОДИ І МАТЕРІАЛИ

Важливо наголосити, що пріоритетним у діяльності мережі українських інформаційно-аналітичних центрів є не збалансованість і доступність подачі матеріалу на сайтах, редакційна політика чи візуальне представлення, а саме зміст і проблематика, на дослідженні та висвітленні якої зосереджує свої зусилля той чи інший ІАЦ, і, відповідно, у цьому ключі ступінь їх соціальної відповідальності. Через те у статті використані методи контент-аналізу – для виявлення у матеріалах веб-сайтів імпліцитно висловлених тенденцій та напрямів роботи ІАЦ, систематизації та категоризації, що допомагають реконструювати реальну картину поля роботи ІАЦ в Україні, а також методи генералізації, порівняльного аналізу, індукції та дедукції під час аналізу й узагальнення явищ, тенденцій і процесів у ході аналізу діяльності інформаційних центрів і структур.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення контенту веб-сайтів українських провідних і регіональних ІАЦ засвідчило, що переважна їх більшість концентрується на висвітленні питань політико-правового характеру, пов'язаних з українським і світовим контекстом. Приміром, аналізом, розробкою й упровадженням нових політичних проектів, вивченням політичних процесів у внутрішньополітичному ключі у зв'язку з політичним рівнем економічних процесів і міжнародних тенденцій, враховуючи інтереси України, а також аналізом суспільно-політичних процесів, прогнозуванням і сприянням підвищенню фахового рівня політиків, дослідженням проблем організації взаємодії в питаннях економіки та протидії корупції займаються *Аналітичний центр ADASTRA* (Київ) (<https://adastra.org.ua/>); *Агентство стратегічних досліджень* (Київ) ("Про нас", б. д. а); *Асоціація молодих українських політологів і політиків* (Київ), регіональні відділення якої наявні у багатьох обласних центрах; *Аналітичний центр регіонального співробітництва* (Львів) (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35563317/); *Український незалежний центр політичних досліджень* (Київ), який займається аналізом цінностей і процедур демократії, їх інтеграцією в поле публічної політики і управління ("Хто ми", б. д.); *Інститут політичної інформації* (Одеса), що свою місію вбачає у «сприянні трансформації державних, громадсько-політичних інститутів і інформаційного простору відповідно до демократичних цінностей та прав людини» ("Про організацію", б. д.), у підвищенні рівня обізнаності громадськості щодо реформ та політичних процесів в Україні та спеціалізується на виробленні якісного аналітичного контенту, інфографіки, досліджень, новин, які покращують поінформованість громадян у питаннях європейської інтеграції, асоціації з ЄС та НАТО.

Близькими до зазначеної проблематики за своєю місією та завданнями також є *Міжнародний центр перспективних досліджень* (Київ), серед основних напрямів діяльності якого визначено зовнішню політику, політичну конкуренцію, державні рішення, підтримку реформ, розв'язання конфліктів, конституційний процес, економічний прогноз, поширення толерантності, гендерну рівність і боротьбу з корупцією ("Про МЦПД", б. д.). Заснований у 1993 р. *Київський центр політичних досліджень і конфліктології* (Київ) ("О проекте", б. д.) досліджує процеси трансформації українського суспільства і державних інститутів, також здійснює моніторинг, аналіз і прогноз соціально-політичної та економічної ситуації в Україні, організовує та проводить експертні семінари і конференції, соціологічні дослідження, консулює українські і зарубіжні урядові та громадські організації і приватні фірми. Заангажованість цього центру, враховуючи військову агресію Росії проти України, є очевидною, адже його експерти часто виступали та продовжують виступати у різних проросійськи налаштованих медіа (РИА Новости Украина, Комсомольская правда в Украине, Украина.ру, Russia Today, Вести, Eurasia Mirror тощо), поширювали проросійські меседжі.

Окремо слід виділити діяльність *Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова* (Київ) ("Місія і завдання", б. д.), який займається аналітичними дослідженнями у сфері державного управління, енергетичної та економічної політики, зовнішньої та внутрішньої політики, соціальної політики, міжнародної регіональної безпеки і земельних відносин, національної безпеки та оборони. Випускає власний журнал «Національна безпека і оборона», визнаний науковим та експертним товариством, має високий індекс цитування в українських і зарубіжних ЗМІ, науковій літературі, його довідкові матеріали використовуються на засіданнях Уряду, окремих міністерств і відомств, на парламентських слуханнях у Верховній Раді України.

До вищезазначеної групи українських ІАЦ необхідно додати *Інститут економічних досліджень і політичних консультацій* (Київ) ("Про Інститут", б. д. в), який «спеціалізується на економічному аналізі та розробці рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в Україні», а з 2019 р. є стратегічним партнером ЄС із розвитку громадянського суспільства. Гаслом *Інституту публічної політики і консалтингу* (Київ) (<https://texty.org.ua/d/socio/firm/instytut-publichnoi-polityky-i-konsaltingu/>) є «Якісна аналітика для ефективної політики», а основним завданням – аналіз стратегічних інтересів України в політиці, економіці, оборонній політиці, питаннях міграції, довкілля та гуманітарної сфери. Водночас представники центру часто презентували сумнівні соціологічні дані, а також регулярно фігурують у піарних статтях тих чи інших політиків. *Центр міжнародних досліджень* (Centre for International Studies, CFIS) (Одеса) є неприбутковою незалежною «дослідницькою, освітньою та інформаційною структурою, яка функціонує в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та досліджень із питань безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції, американських досліджень та регіональних наук» ("Про центр", б. д. с). *Центр досліджень регіональної політики* (Суми) (<https://helsinki.org.ua/orhanizatsiya/tsentr-doslidzhen-rehionalnoji-polityky-tsdpr-m-sumy/>) займається експертною та аналітичною діяльністю в галузі політичних наук, дослідженням суспільної думки про владну політику, прогнозуванням політики регіональної влади, а також розробкою проектів нор-

мативних і регламентуючих документів для органів місцевого самоврядування. *Центр політико-правових реформ* (Київ і Львів) (<https://uplan.org.ua/organization/tsentr-polityko-pravovukh-reform/>) «розробляє та сприяє впровадженню реформ, здатних забезпечити демократію, верховенство права та належне урядування». Метою і завданням *Центру досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України* (Київ) є «ініціювання та впровадження у навчальний процес комплексних наукових досліджень у галузі адвокатури і права України; аналіз устрою адвокатури і професійної діяльності адвокатів України та іноземних країн; дослідження і популяризація діяльності української адвокатури та її історії...» ("Центр досліджень адвокатури і права", б. д.). *Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України* (Київ) (<https://europewb.org.ua/crcsfpu/>) досліджує процеси прийняття рішень посадовими особами та органами України, країн та інституцій ЄС. Місія *Центру правових та політичних досліджень «СІМ»* (Львів) (<http://centre7.org.ua/tsentr-sim/>) при Українській Гельсінській спілці з прав людини – «сприяння посиленню громадянського суспільства, верховенства права, захисту людської гідності та прав людини, здійсненню правової реформи та публічної політики в Україні» через аналітичну роботу та експертні дослідження у галузі прав людини, судового захисту, місцевого самоврядування, публічної і молодіжної політики тощо. *Центр прикладних політичних досліджень «Пента»* (Київ) займається прикладними дослідженнями з питань міжнародної та внутрішньої політики, соціально-економічного розвитку України, виборчого законодавства, надає інформаційно-аналітичні послуги і оцінку політичних та інших інституційних ризиків у процесі реалізації бізнес-проектів ("Про центр", б. д. а). Один із перших недержавних українських аналітичних центрів (заснований у 1991 р.) *Інститут демократії ім. Пилипа Орлика* (Київ) досліджує питання державного управління, національної безпеки, прав людини та національних меншин, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, євроінтеграції, охорони довкілля тощо ("Інститут", б. д.). *Гендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона»* (Київ) порушує та досліджує питання гендерної політики, шляхи запровадження гендерної рівності в Україні ("Історія", б. д.).

Дуже тісно з політико-правовою проблематикою пов'язаний інший аспект – міжнародно-інтеграційний, який перебував у фокусі інтересів як деяких вже згаданих ІАЦ, так і низки інших: *Атлантичної Ради України* (Київ) (<http://aru.civica.org/about.html>), заснованої для «підтримки і поглиблення процесів демократизації в Україні шляхом розповсюдження знань і поглиблення інформованості та розуміння у суспільстві актуальних міжнародних подій із метою ефективного впливу на підготовку і реалізацію офіційних зовнішньополітичних рішень»; *Глобальної організації союзницького лідерства* (Київ), яка переймається проблемою захисту законних безпекових, економічних, соціальних, інформаційних та інших спільних інтересів своїх членів, сприянням демократизації суспільних відносин в Україні і світі, а також державотворчим процесам, беручи участь у провадженні наукової, культурної та освітньої діяльності в сфері міжнародних відносин ("Місія проекту", б. д.); *Інституту Євро-Атлантичного співробітництва* (Київ), «заснованою групою експертів із питань закордонних справ та міжнародної безпеки з метою ініціювання та сприяння прагненню нашої держави до євроінтеграції» ("Історія організації", б. д.), діяльність якого сконцентрована на аналізі та прогнозах

у галузі зовнішньої політики і міжнародних відносин у цілому; *Фонду Демократичні ініціативи ім. Лька Кучеріва* (Київ), що належить до провідних українських ІАЦ, який поряд із дослідженням громадської думки зосереджений на аналізі ключових суспільно-політичних процесів й розробці аргументованих пропозицій для владних інстанцій та громадськості «у царині демократичної трансформації України та її інтеграції у спільноту європейських демократій» ("Фонд Демократичні ініціативи", б. д.); *Науково-дослідного інституту глобалізації і європейської інтеграції Київського міжнародного університету* (Київ) (https://zoon.com.ua/kiev/medical/kivskij_mzhnarodnij_unversitet_nd_globalzats_ta_vropejsko_ntegrats/), що здійснює дослідження проблем правового забезпечення інтеграції України до європейських і глобальних структур, її співробітництва з ЄС у різних галузях; *Інституту Європейської інтеграції Львівського національного університету ім. І. Франка* (Львів), який вивчає проблематику трансформації постсоціалістичних суспільств і досвід політичної та економічної модернізації країн ЄС, а також стан і перспективи співпраці між Україною та ЄС переважно на прикладі українсько-польських відносин ("Про нас", б. д. в).

Міждержавна співпраця також є предметом вивчення таких українських ІАЦ, як *Інформаційно-аналітичний центр «Альрайд»* (Київ) – українсько-арабський інформаційний ресурс, де опрацьовується і розповсюджується інформація про Україну в арабському світі ("Новий українсько-арабський інформаційний ресурс", 2010); *Київський центр інституту «Схід-Захід»* (Київ) – незалежна громадська європейсько-американська організація, котра вивчає економічний, політичний і соціальний розвиток посткомуністичних країн Центральної і Південно-Східної Європи, та ін.

Оборонно-безпековий блок питань найперше вивчається в рамках діяльності *Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України* (<https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva-departament-informacijno-organizacijnoi-roboti-ta-kontrolyu.html>) та *Департаменту інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України* (https://mvs.gov.ua/uk/for_citizens/perelik-normativno-pravovix-dokumentiv-za-napryamami-diyalnosti-departament-informaciinix-tekhnologii-mvs-ukrayini). Аналізом темпів, напрямів і наслідків реформування силових структур України, тенденцій та перспектив трансформації національної оборонної промисловості, а також постійним моніторингом і аналізом експорту та імпорту озброєнь, продукції подвійного призначення і чутливих технологій на пострадянському просторі, їх поширенням у світі займається *Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння* (Київ) ("Наша місія", б. д.). Важливою вважаємо роботу *Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника* (Івано-Франківськ) (<https://pato.ru.if.ua/>), що досліджує актуальні проблеми національної безпеки, намагається всебічно інформувати про суть, діяльність, завдання НАТО, переваги і виклики членства України в НАТО.

У цьому контексті, враховуючи російсько-українську війну, яка триває, варто відзначити діяльність як *Центру дослідження Росії* (Київ), який свою місію вбачає у сприянні роботі українських та закордонних експертів, котрі вивчають суспільно-політичні процеси в Російській Федерації, у глибокому та комплексному вивченні впливу Росії на глобальну та регіональну безпеку, безпекових, зовнішньополітичних, економічних, інформаційних, суспільно-політичних тенденцій

її розвитку на сучасному етапі, стратегії та тактики Росії стосовно України ("Місія", б. д.), так і *Центру дослідження Південноукраїнського прикордоння* при Херсонському національному технічному університеті (Херсон), котрий досліджує стан і динаміку україно-молдовських відносин, транскордонну співпрацю на молдовському і придністровському напрямках, а також перспективи врегулювання молдово-придністровського конфлікту ("Центр досліджень", б. д.).

Моніторингом законодавчої діяльності та підготовкою аналітичних звітів і законопроектів, спрямованих на громадський контроль над правоохоронною діяльністю та реформування правоохоронних органів, займається *Центр досліджень правоохоронної діяльності* (Київ). А ще він здійснює громадську експертизу діяльності правоохоронних структур і якості громадської безпеки та проводить спільні з державними установами й академічними закладами дослідження у сфері проблематики правопорядку ("Створена нова правозахисна ГО", 2014).

Окремо варто відзначити роботу *Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України* (Київ), який був створений Указом Президента України № 127 від 4 березня 1992 р. та на сьогодні залишається однією з базових державних науково-дослідних установ, котра забезпечує аналітико-прогнозне супроводження діяльності Президента України. Навряд чи його можна назвати галузевим ІАЦ, адже поряд із організаційно-методичним і науковим супроводженням підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України, науковим супроводом здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України він ще й досліджує проблемні питання соціально-демографічного, економічного, етнополітичного, зовнішньополітичного, воєнно-політичного, гуманітарного, інформаційного, екологічного розвитку України, здійснює моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку та наукову експертизу державних заходів соціально-політичного спрямування, проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, аналізуючи й оцінюючи проблеми і перспективи соціально-політичного розвитку країни ("Про інститут", б. д.).

Всеукраїнська експертна мережа (Київ) пропонує проектні розробки у стратегічних напрямках розвитку держави, а також сприяє більш ефективному використанню наукового та творчого потенціалу експертного співтовариства України для зміцнення інтелектуального ресурсу нації, ефективного вирішення завдань соціально-економічного розвитку країни і розвитку української державності та консолідації суспільства. Основний механізм, який вона при цьому використовує, – створення і робота на базі проекту проектно-аналітичних груп експертів («Фабрик думки») і тимчасових творчих груп фахівців, котрі діють за принципом non-profit, залучаючи їх до творчих проектних розробок зі стратегічних напрямків розвитку держави ("О ВЭС", б. д.).

Культурологічна, суспільно-трансформаційна і урбаністична проблематика представлена в роботі *Інституту суспільних досліджень* (Дніпро), основне гасло якого – «Зробити ідеї розвитку української новомодерної нації та нової економічної політики доступними та зрозумілими кожному громадянину» ("Про Інститут", б. д. с); *Інституту трансформації суспільства* (Київ) (<http://ist.osp-ua.info/>), котрий охоплює всі регіони України, видає журнал «Економічний часопис-XXI» та здійснює дослідження в галузі економічних реформ, політичної трансформації

суспільства, соціології, державного управління, національної безпеки, геополітики; *Київського міжнародного інституту соціології* (Київ), який входить до європейської асоціації дослідників громадської думки і маркетингу та щороку проводить близько 70–80 досліджень у галузі економічних, політичних, соціальних відносин і маркетингу, охорони здоров'я, здійснює консалтинг та аудит досліджень ("Загальна інформація", б. д.); *Українського культурологічного центру* (Київ) як підвідомчої установи Міністерства культури та інформаційної політики України, що зосереджений на культурно-просвітницькій діяльності та має на меті «зупинити процеси руйнації галузі та сформувати нові культурні простори із врахуванням регіональних особливостей» ("Концепція підрозділу", б. д.); *Українського центру вивчення громадської думки «Соціоінформ»* (Львів), котрий займається системним збором, аналізом, поширенням і використанням інформації для підвищення ефективності ідентифікації і вирішення проблем міста, вивчає громадську думку про усі сфери суспільного життя, аналізує споживацьку та електоральну поведінку ("Про нас", б. д. f).

Важливо відзначити діяльність *Українського центру досліджень Голодомору* при Національному університеті «Киево-Могилянська академія» (Київ) та відділів історичних досліджень і соціодемографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду в структурі *Національного музею Голодомору-геноциду*, зусиллями яких здійснюється ґрунтовний аналіз і глибоке публічне осмислення Голодомору-геноциду, його впливу на суспільство, враховуючи формування інформаційних електронних ресурсів і стимулювання розвитку нового покоління, яке хоче отримувати достовірні знання у сфері голодоморних і геноцидних студій.

Також до вищевказаного переліку слід додати діяльність *Центру досліджень історії і культури східноєвропейського єврейства*, котрий також функціонує у структурі Національного університету «Киево-Могилянська академія» (Київ) та реалізовує дослідницькі проекти з історії і культури єврейського народу в Східній Європі ("Про нас", б. д. c); *Центру досліджень місцевого самоврядування* (Львів), що шляхом наукової, експертної, дослідницької діяльності оптимізує та покращує місцеве самоврядування, управління житловою нерухомістю та муніципальне управління ("Про нас", б. д. d); *Центру досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського* (Київ) (<http://www.nbuv.gov.ua/node/1842>), який працює за напрямками забезпечення оперативної інформації, політологічного аналізу, бібліометрії та наукометрії, програмно-комунікаційних технологій; *Центру дослідження корпоративних відносин* (Київ), котрий вивчає роботу об'єднань громадян України, створених для реалізації своїх законних політичних, соціальних, фінансово-економічних та інших спільних інтересів, які є корпоративними ("Про центр", б. д. b); *Центру соціальних досліджень «Софія»* (Київ) (<https://ukranews.com/tags/centr-socyalnykh-yssledovanyu-sofyua>), який займається розробкою та впровадженням політичних і соціальних технологій, а також дослідженнями і проектуванням стратегій розвитку, політико-економічним аналізом діяльності корпоративних і державних структур; *СЕДОС (ГО Центр дослідження суспільства)* (Київ), чільна мета діяльності якого – розбудова соціальної держави в Україні та робота над дослідженнями, аналітикою і розвитком громадянського суспільства в Україні, над проблемами міграції та міського розвитку з метою

формування прогресивних інституцій і посилення участі громадян у прийнятті рішень ("Про нас", б. д. е).

Поряд з українськими ІАЦ, які досліджують політичні, економічні чи соціальні проблеми, є й ті, котрі займаються банками даних і розробленням програмного забезпечення (*Інформаційно-аналітичний центр «Ліга»*, Київ), моніторингом і аналізом інформаційного простору, підготовкою і поширенням інформації, проведенням системного аналізу, моніторингу (*Інформаційно-аналітичний центр «Publicity»*, Київ), діагностики та цільового прогнозування в різних галузях в умовах невизначеності, розробленням програмного забезпечення та інформаційно-довідкових систем, створенням баз даних та інтерактивних веб-сайтів, адаптацією та впровадженням базового пакета інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень та ін. (*Інформаційно-аналітичний центр «Ексор»*, Київ). Або ж такі ІАЦ, як «*Info-Light*» (Київ), які об'єднують групи фахівців на базі системного підходу та досліджують сфери політики, економіки, соціології, маркетингу, інформаційних технологій і муніципального господарства, використовуючи при цьому сучасні наукові та інформаційні технології, а також здійснюють інфографічний супровід даних.

У зв'язку з цим необхідно відзначити і роботу *Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації* (УкрІНТЕІ) (Київ) та його регіональних підрозділів, який представляє Україну в Міжнародному центрі наукової і технічної інформації. Його було створено для «забезпечення здійснення та наукового супроводу заходів із реалізації державної політики у сферах наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також для наукового забезпечення виконання завдань і функцій у зазначених вище сферах, покладених на Орган управління» ("Загальні відомості", б. д.). Відповідно до місії УкрІНТЕІ, яка полягає у забезпеченні наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку шляхом експертної, інформаційної та консалтингової підтримки, основними напрямками діяльності є наукові дослідження та науково-технічні розробки, організація і проведення наукової та науково-технічної експертизи, збір, аналіз і поширення науково-технічної інформації, а також супроводження трансферу технологій. У більш історичному ключі працює *Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Національної академії наук України* (Київ), на сайті якого міститься інформація про те, що він займається узагальненням історичного досвіду, вивченням соціальних і методологічних проблем розвитку української науки в контексті розвитку світової науки, розробкою інноваційних та науково-технологічних прогнозів, а також здійснює історико-наукознавчий аналіз розвитку, досвіду, стану та дослідження перспектив розвитку НАН України та її ролі в суспільстві на етапі трансформації ("Про Інститут", б. д. а).

ВИСНОВКИ

Отже, на підставі огляду веб-сайтів близько 50 сучасних українських ІАЦ, перелік яких, безумовно, не є вичерпним, необхідно наголосити, що серед ключових напрямів аналітичної роботи, яким приділяють увагу інформаційні та дослідницькі структури, варто виділити такі (за принципом від найбільш представлених до найменш):

– *політико-правовий та економічний* (зовнішня та внутрішня політика, виборчі перегони, партійне будівництво, економічний розвиток, державні рішення, підтримка реформ, конституційний процес, громадянське суспільство, верховенство права, захист людської гідності та прав людини, здійснення правової реформи та публічної політики в Україні, місце самоврядування, охорона довкілля та земельне питання та ін.);

– *міжнародно-інтеграційний* (інформування про міжнародні тренди та події, правове забезпечення інтеграції України до європейських і глобальних структур, її співробітництво з ЄС у різних галузях, міждержавна співпраця за різними напрямками, підтримка і поглиблення процесів демократизації, проблематика трансформації постсоціалістичних суспільств і досвід політичної та економічної модернізації, враховуючи кращий міжнародний досвід, та ін.);

– *оборонно-безпековий* (моніторинг і аналіз проблематики реформування силових структур України, тенденцій і перспектив трансформації національної оборонної промисловості, війни з Росією, обороноздатність країни та кібербезпека, експертиза діяльності правоохоронних структур і якості громадської безпеки, членство в НАТО та ін.);

– *соціально-трансформаційний та культурологічний* (збір, аналіз, поширення і використання інформації для підвищення ефективності ідентифікації та вирішення проблем міста, вивчення громадської думки про соціальні сфери, аналіз споживацької та електоральної поведінки, впровадження соціальних технологій, муніципальне управління, ґрунтовний аналіз і публічне осмислення Голодомору-геноциду, його впливу на суспільство, аналітика та розвиток громадянського суспільства в Україні, формування нових культурних просторів із врахуванням регіональних особливостей та ін.);

– *експертний, науково-технічний* (моніторинг і аналіз інформаційного простору, підготовка і поширення інформації, аналіз, моніторинг, діагностика та цільове прогнозування в різних галузях, розробка програмного забезпечення та інформаційно-довідкових систем, створення баз даних та інтерактивних веб-сайтів, розроблення інноваційних та науково-технологічних прогнозів, організація і проведення наукової та науково-технічної експертизи, збір, аналіз і поширення науково-технічної інформації та ін.).

Тобто переважна більшість інформаційних і дослідницьких структур зосереджується у своїй роботі на політичній та економічній проблематиці, що пояснюється приватними інтересами і джерелами фінансування цих суб'єктів інформаційного поля. З урахуванням сучасних тенденцій та останніх подій слідом за політико-економічною проблематикою підтягуються інтеграційні та безпекові питання, а вже після них – соціокультурні аспекти життя українців, здебільшого в частині соціальних стандартів і демократичних свобод. І зовсім мало уваги серед експертно-аналітичного середовища приділяється удосконаленню науково-технічного потенціалу та аналітичної методології, на яких і ґрунтується робота всіх ІАЦ.

У цілому, враховуючи виокремлені напрями аналітичної роботи в Україні на сучасному етапі, важливо наголосити на продовженні подальшої роботи у цьому напрямі, зокрема здійснення системного та поглибленого вивчення новинного контенту веб-сайтів, здійснення порівняльного аналізу підходів ІАЦ на основі веб-ресурсу і, зрештою, з'ясування того, наскільки реальна робота кожного ІАЦ

відповідає заявленим напрямам дослідження. Отримані у статті результати, як і ті, котрі будуть сформульовані за наслідками окресленої подальшої роботи, мають практичне значення в частині розбудови та оптимізації роботи мережі ІАЦ в Україні, беручи до уваги координацію співпраці між окремими інститутами та центрами.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Валюх А. М., Курілов Є. А. Проблеми аналітичних центрів України та шляхи їх вирішення. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 19. С. 45–51.
- Загальна інформація. *Київський міжнародний інститут соціології*. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=background> (дата звернення: 10.01.2022)
- Загальні відомості. *Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»*. URL: <http://www.uinte.kiev.ua/page/zagalni-vidomosti> (дата звернення: 10.01.2022).
- Інститут. *Інститут демократії імені Пилипа Орлика*. URL: <https://idpo.org.ua/institut> (дата звернення: 10.01.2022).
- Історія організації. *Інститут Євро-Атлантичного співробітництва (ІЕАС)*. URL: <http://www.ieac.org.ua/about/history> (дата звернення: 25.12.2021).
- Історія. *Крона. Гендерний інформаційно-аналітичний центр*. URL: <http://krona.org.ua/story.html> (дата звернення: 25.12.2021).
- Київський центр політичних досліджень та конфліктології. Продавці рейтингів. База псевдосоціологів та прихованих піарників. URL: <https://texty.org.ua/d/socio/firm/kyuivskyy-tsentri-politychnykh-doslidzhen-ta-konfliktolohiyi/> (дата звернення: 10.01.2022).
- Концепція підрозділу «Інститут координаторів реформ в галузі культури». *Український центр культурних досліджень*. URL: <https://uccs.org.ua/kontseptsiia-pidrozdil-institut-koordinativ-reform-v-haluzi-kultury/> (дата звернення: 25.12.2021).
- Лисенко Т. Аналітична компетентність як фактор ефективного функціонування інформаційно-аналітичних центрів. *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. 2021. Вип. 62. С. 122–135. DOI: <https://doi.org/10.15407/np.62.122>
- Лисенко Т. В. Проблеми функціонування мережі інформаційно-аналітичних центрів України на сучасному етапі. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. 2020. № 4. С. 86–94.
- Мандзюк О. А. Інформаційно-аналітичні служби, центри аналітичних досліджень як суб'єкти аналітичної діяльності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2018. № 48. URL: <http://goal-int.org/informatsijno-analitichni-sluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/> (дата звернення: 10.01.2022).
- Мельник Л., Паталонг М., Сидорчук О. *Аналітичні центри в Україні та Німеччині: головні розбіжності та перспективи співпраці*. Київ : Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, 2016. 29 с. URL: <https://dif.org.ua/uploads/pdf/854168914585d2fd4a3c0f5.81720744.pdf> (дата звернення: 10.01.2022).
- Місія і завдання. *Разумков Центр*. URL: <https://razumkov.org.ua/pro-nas/misiia-ta-zavdannia> (дата звернення: 05.10.2022).
- Місія проекту. *Глобальна організація союзницького лідерства – GOAL (Global Organization of Allied Leadership)*. URL: <https://goal-int.org/pro-organizaciyu/misiya-proektu/> (дата звернення: 07.01.2022).

- Місія. *Центр дослідження Росії*. URL: http://www.r-studies.org/cms/index.php?action=category/browse&site_id=8&lang=ukr&category_id=13 (дата звернення: 10.01.2022).
- Наша місія. *Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння*. URL: https://cacds.org.ua/?page_id=1513 (дата звернення: 10.01.2022).
- Неурядові аналітичні центри в Україні: можливості, виклики, перспективи : аналіт. доп. Центру Разумкова. *Національна безпека і оборона*. 2007. № 6. С. 3–42.
- Новий українсько-арабський інформаційний ресурс розповість арабському світу про соціально-економічні, релігійні та культурні процеси в Україні. *Конгрес мусульман України*. 1 грудня 2010. URL: <http://www.arraid.org/ua/node/2508> (дата звернення: 25.12.2021).
- О ВЭС. Всеукраїнська експертна мережа. URL: http://www.experts.in.ua/e_set/index.php (дата звернення: 05.10.2022).
- О проекте. *Аналітик. Київський центр політичних досліджень і конфліктології*. URL: <http://www.analitik.org.ua/o-proekte/> (дата звернення: 25.12.2021).
- Полегенько С. Особливості діяльності неурядових аналітичних центрів в Україні. *World Science*. 2018. № 18 (36). С. 73–78.
- Про Інститут. *Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України*. URL: <https://stepsCentre.org.ua/> (дата звернення: 25.12.2021).
- Про Інститут. *Інститут економічних досліджень і політичних консультацій*. URL: http://www.ier.com.ua/ua/institute/about_institute (дата звернення: 10.01.2022).
- Про Інститут. *Інститут суспільних досліджень*. URL: <http://uaterra.in.ua/pro-institut/> (дата звернення: 05.01.2022). <http://ist.osp-ua.info/>
- Про інститут. *Національний інститут стратегічних досліджень*. URL: <https://niss.gov.ua/pro-institut> (дата звернення: 05.01.2022).
- Про МЦПД. *Міжнародний центр перспективних досліджень*. URL: <http://icps.com.ua/pro-tsentr/pro-mtsdp/> (дата звернення: 30.12.2021).
- Про нас. *Агентство Стратегічних Досліджень (АСД)*. URL: http://sd.net.ua/about_r.html (дата звернення: 25.12.2021).
- Про нас. *Інститут європейської інтеграції*. URL: <https://institutes.lnu.edu.ua/european-integration/> (дата звернення: 10.01.2022).
- Про нас. *Центр досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства*. URL: <https://judaicaCentre.kiev.ua/about/> (дата звернення: 05.10.2022).
- Про нас. *Центр досліджень місцевого самоврядування*. URL: <http://www.cdms.org.ua/#!/about> (дата звернення: 05.10.2022).
- Про нас. *Cedos (ГО Центр дослідження суспільства)*. URL: <https://cedos.org.ua/pro-nas/> (дата звернення: 10.01.2022).
- Про нас. *SOCIOINFORM*. URL: <https://socioinform.com/ua#about> (дата звернення: 7.01.2022).
- Про організацію. *Інститут Політичної Інформації*. URL: <https://politinfo.net/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8e/> (дата звернення: 05.10.2022).
- Про центр. *Пента*. URL: <http://penta.org.ua/about/services/> (дата звернення: 05.10.2022).
- Про центр. *Центр дослідження корпоративних відносин*. URL: <https://corporativ.info/about-siko/> (дата звернення: 05.01.2022).
- Про центр. *Центр міжнародних досліджень (Centre for International Studies)*. URL: <http://cis-opu.com/tsmd/pro-tsentr> (дата звернення: 10.01.2022).
- Створена нова правозахисна ГО – Центр досліджень правоохоронної діяльності. *Центр Громадянських свобод*. 9 червня 2014. URL: <https://ccl.org.ua/news/ctvorena-nova-pravozahysna-ho-tsentr-doslidzhen-pravoohoronnoji-diyalnosti/> (дата звернення: 10.01.2022).

- Федорчук О. Недержавні аналітичні центри України як сегмент політичної науки. *Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії*. 2017. Вип. 10. С. 155–159.
- Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва: аналітична, адвокаційна і просвітницька організація. *Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва*. URL: <https://dif.org.ua/about> (дата звернення: 10.01.2022).
- Хто ми. *Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД)*. URL: http://www.usipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=187&lang=ua (дата звернення: 10.01.2022).
- Центр досліджень адвокатури і права. *Національна асоціація адвокатів України*. URL: <https://unba.org.ua/research-Centre> (дата звернення: 10.01.2022).
- Центр досліджень Південноукраїнського прикордоння. *Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень*. URL: <https://pfirs.org/nashi-partneri/27-tsentr-doslidzhen-pivdennoukrajinskogo-prikordonna.html> (дата звернення: 10.01.2022).
- Шкробанець О. І. Роль аналітичних центрів України у формуванні громадської думки з проблеми євроінтеграції (на прикладі центру імені О. Разумкова та інституту Горшеніна). *Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22–23 трав. 2014 р.) / за заг. ред. В. М. Дрьоміна ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2014. С. 113–117.
- Якименко Ю. Неурядові аналітичні центри в Україні: можливості, виклики, перспективи. *Громадянське суспільство*. 2007. № 2. С. 26–34.

REFERENCES

- Valiukh, A. M., & Kurilov, E. A. (2019). Problemy analitychnykh tsestriv Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia [Issues of Ukrainian Analytical Centres and the Ways to Solve Them]. *Investments: Practice and Experience*, 19, 45–51 [in Ukrainian].
- Kyivskiy mizhnarodnyi instytut sotsiologii. (n.d.). *Zahalna informatsiia [General Information]*. <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=background> [in Ukrainian].
- Derzhavna naukova ustanova "Ukrainskyi instytut naukovo-tekhnichnoi ekspertyzy ta informatsii". (n.d.). *Zagalni vidomosti [General Information]*. <http://www.uintai.kiev.ua/page/zagalni-vidomosti> [in Ukrainian].
- Instytut demokratii imeni Pylypa Orlyka. (n.d.). *Instytut [Institute]*. <https://idpo.org.ua/institut> [in Ukrainian].
- Instytut Yevro-Atlantychnoho spivrobitnytstva. (n.d.). *Istoriia orhanizatsii [History of the Organization]*. <http://www.ieac.org.ua/about/history> [in Ukrainian].
- Krona. Hendernyi informatsiino-analitychnyi tsentr. (n.d.). *Istoriia [History]*. <http://krona.org.ua/story.html> [in Ukrainian].
- Kyivskiy tsentr politychnykh doslidzhen ta konfliktologii. (n.d.). *Prodavtsi reitynhiv. Baza psevdosotsiologiv ta prykhovanykh piarnykyv [Sellers Ratings. Base of Pseudo-sociologists and Hidden PR People]*. <https://texty.org.ua/d/socio/firm/kyivvskyy-tsentr-politychnykh-doslidzhen-ta-konfliktolohiy/> [in Ukrainian].
- Ukrainskyi tsentr kulturnykh doslidzhen. (n.d.). *Kontseptsiiia pidrozdilu "Instytut koordynatoriv reform v haluzi kultury" [The Concept of the Subdivision "Institute of Coordinators of Reforms in the Field of Culture"]*. <https://uccs.org.ua/kontseptsiiia-pidrozdilu-instytut-koordynatoriv-reform-v-haluzi-kultury/> [in Ukrainian].
- Lysenko, T. (2021). Analitychna kompetentnist yak faktor efektyvnoho funktsionuvannia informatsiino-analitychnykh tsestriv [Analytical Competence as a Factor of Effective Functioning of Informative-analytical Centres]. *Naukovi Pratsi Natsionalnoi Biblioteky*

- Ukrainy Imeni V. I. Vernadskogo*, 62, 122–135. <https://doi.org/10.15407/np.62.122> [in Ukrainian].
- Lysenko, T. V. (2020). Problemy funktsionuvannia merezhi informatsiino-analitychnykh tsestriv Ukrainy na suchasnomu etapi [Problems of Functioning the Net of the Information-analytical Centres of Ukraine on the Modern Stage]. *Library Science. Record Studies. Informology*, 4, 86–94 [in Ukrainian].
- Mandziuk, O. A. (2018). Informatsiino-analitychni sluzhby, tsentry analitychnykh doslidzhen yak subiekty analitychnoi diialnosti [Information-analytical Services, Centres of Analytical Research as Subjects of Analytical Activity]. *Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. "Law" series*, 48. <http://goal-int.org/informatsiino-analitichni-sluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/> [in Ukrainian].
- Melnyk, L., Patalong, M., & Sydoruk, O. (2016). *Analitychni tsentry v Ukraini ta Nimechchyni: holovni rozbizhnosti ta perspektyvy spivpratsi [Analytical Centres in Ukraine and Germany: Main Differences and Prospects for Cooperation]*. Fond "Demokratychni initsiatyvy" im. Ilka Kucheriva. <https://dif.org.ua/uploads/pdf/854168914585d2fd4a3c0f5.81720744.pdf> [in Ukrainian].
- Razumkov Tsentr. (n.d.). *Misiia i zavdannia [Mission and Tasks]*. <https://razumkov.org.ua/pro-nas/misiia-ta-zavdannia/> [in Ukrainian].
- Global Organization of Allied Leadership. (n.d.). *Misiia proektu [Project Mission]*. <https://goal-int.org/pro-organizaciyu/misiya-proektu/> [in Ukrainian].
- Tsentr doslidzhennya Rosiyi. (n.d.). *Misiia [Mission]*. http://www.r-studies.org/cms/index.php?action=category/browse&site_id=8&lang=ukr&category_id=13 [in Ukrainian].
- Tsentr doslidzhen armii, konversii ta rozzbroiennia. (n.d.). *Nasha misiia [Our Mission]*. https://cacds.org.ua/?page_id=1513 [in Ukrainian].
- Razumkov Tsenter. (2007). Neuriadovi analitychni tsentry v Ukraini: mozhlyvosti, vyklyky, perspektyvy [Non-governmental Analytical Centres in Ukraine: Opportunities, Challenges, Prospects]. *National Security and Defense*, 6, 3–42 [in Ukrainian].
- Konhres musulman Ukraini. (2010, Dezhember 1). *Novyi ukrainsko-arabskyi informatsiinyi resurs rozpovist arabskomu svitu pro sotsialno-ekonomichni, relihiini ta kulturni protsesy v Ukraini [New Ukrainian-Arab Information Resource Will Tell the Arab World About Socio-economic, Religious and Cultural Processes in Ukraine]*. <http://www.arraid.org/ua/node/2508> [in Ukrainian].
- Vseukrainska ekspertna merezha. (n.d.). *O VES [About All-Ukrainian Expert Net]*. http://www.experts.in.ua/e_set/index.php [in Ukrainian].
- Analitik. Kievskii tsentr politicheskikh issledovaniy i konfliktologii. (n.d.). *O proekte [About the Project]*. <http://www.analitik.org.ua/o-proekte/> [in Russian].
- Polehenko, S. (2018). Osoblyvosti diialnosti neuriadovykh analitychnykh tsestriv v Ukraini [Features of Non-governmental Analytical Centres in Ukraine]. *World Science*, 8(36), 73–78 [in Ukrainian].
- Institut doslidzhen naukovo-tekhnichnoho potentsialu ta istorii nauky im. H. M. Dobrova NAN Ukrainy. (n.d.a). *Pro Institut [About the Institute]*. <https://stepsCentre.org.ua/> [in Ukrainian].
- Institut ekonomichnykh doslidzhen i politychnykh konsultatsii. (n.d.b). *Pro Institut [About the Institute]*. http://www.ier.com.ua/ua/institute/about_institute [in Ukrainian].
- Institut suspilnykh doslidzhen. (n.d.c). *Pro Institut [About the Institute]*. <http://uaterra.in.ua/pro-institut/> [in Ukrainian].
- Natsionalnyi institut stratehichnykh doslidzhen. (n.d.). *Pro Institut [About the Institute]*. <https://niss.gov.ua/pro-institut> [in Ukrainian].
- Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen. (n.d.). *Pro MTsPD [About MTsPD]*. <http://icps.com.ua/pro-tsentr/pro-mtspd/> [in Ukrainian].

- Ahentsstvo Stratehichnykh Doslidzhen. (n.d.a). *Pro nas [About us]*. http://sd.net.ua/about_r.html [in Ukrainian].
- Institut yevropeiskoi intehratsii. (n.d.b). *Pro nas [About us]*. <https://institutes.lnu.edu.ua/european-integration/> [in Ukrainian].
- Tsentr doslidzhen istorii ta kultury Skhidnoievropeiskoho yevreistva. (n.d.c). *Pro nas [About Us]*. <https://judaicaCentre.kiev.ua/about/> [in Ukrainian].
- Tsentr doslidzhen mistsevoho samovriaduvannia. (n.d.d). *Pro nas [About us]*. <http://www.cdms.org.ua/#!/about> [in Ukrainian].
- Cedos (Hromadska orhanizatsiia Tsentr doslidzhennia suspilstva). (n.d.e). *Pro nas [About Us]*. <https://cedos.org.ua/pro-nas/> [in Ukrainian].
- SOCIOINFORM. (n.d.f). *Pro nas [About Us]*. <https://socioinform.com/ua#about> [in Ukrainian].
- Institut Politychnoi Informatsii. (n.d.). *Pro orhanizatsiiu [About the Organization]*. <https://politinfo.net/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8e/> [in Ukrainian].
- "Penta". (n.d.a). *Pro tsentr [About the Centre]*. <http://penta.org.ua/about/services/> [in Ukrainian].
- Tsentr doslidzhennia korporatyvnykh vidnosyn. (n.d.b). *Pro Tsentr [About the Centre]*. <https://corporativ.info/about-ciko/> [in Ukrainian].
- Centre for International Studies. (n.d.c). *Pro Tsentr [About the Centre]*. <http://cis-onu.com/tsmd/pro-tsentr> [in Ukrainian].
- Tsentr Hromadianskykh svobod. (2014, Juni 9). *Stvorena nova pravozakhysna HO – Tsentr doslidzhen pravookhoronnoi diialnosti [A New Human Rights NGO, the Centre for Law Enforcement Research, has been Established]*. <https://ccl.org.ua/news/ctvorena-nova-pravozahysna-ho-tsentr-doslidzhen-pravookhoronnoji-diyalnosti/> [in Ukrainian].
- Fedorchuk, O. (2017). *Nederzhavni analitychni tsentry Ukrainy yak sehment politychnoi nauky [Non-governmental Analytical Centres of Ukraine as a Segment of Political Science]*. *Bulletin of Lviv University. Series Philosopher-political Scientist. Studios, 10*, 155–159 [in Ukrainian].
- Fond Demokratychni initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva. (n.d.). *Fond Demokratychni initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva: analitychna, advokatsiina i prosvitnytska orhanizatsiia [Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation: an Analytical, Advocacy and Educational Organization]*. URL: <https://dif.org.ua/about> [in Ukrainian].
- Ukrainskyi nezaleznyi tsentr politychnykh doslidzhen. (n.d.). *Khto my [Who We Are]*. http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=187&lang=ua [in Ukrainian].
- Natsionalna asotsiatsiia advokativ Ukrainy. (n.d.). *Tsentr doslidzhen advokatury i prava. [Centre for Advocacy and Law Research]*. <https://unba.org.ua/research-Centre> [in Ukrainian].
- Polissya Foundation International and Regional Studies. (n.d.). *Tsentr doslidzhennia Pivdennoukrajinskoho prykordonnia [Centre for the Study of the South Ukrainian Border]*. <http://pfirs.org/nashipartneri/27-tsentr-doslidzhen-pivdennoukrajinskogoprikordonna.html> [in Ukrainian].
- Shkrobanets, O. I. (2014, May 22–23). *Rol analitychnykh tsentriv Ukrainy u formuvanni hromadskoi dumky z problemy yevrointehratsii (na prykladi Tsentru imeni O. Razumkova ta instytutu Horshenina) [The Role of Analytical Centres of Ukraine in the Formation of Public Opinion on the Problem of European Integration (on the Example of the O. Razumkov Centre and the Gorshenin Institute)]*. In V. M. Drymin (Ed.), *Liudyna, suspilstvo, polityka: aktualni vyklyky suchasnosti [Man, Society, Politics: Current Challenges of the Present]*, Proceedings of the International Scientific-Practical Conference (pp. 113–117), Odesa. National University "Odesa Law Academy" [in Ukrainian].
- Yakymenko, Y.U. (2007). *Neuriadovi analitychni tsentry v Ukraini: mozhlyvosti, vyklyky, perspektyvy [Non-governmental Analytical Centres in Ukraine: Opportunities, Challenges, Prospects]*. *Civil society, 2*, 26–34 [in Ukrainian].

UDC 002.6:001.102-024.11](477):004.738.1www

Taras Lysenko,
PhD student,
Kyiv National University of Culture and Arts
(Kyiv, Ukraine)
e-mail: Tarafey@ukr.net
ORCID: 0000-0002-4879-9646

PRESENT STATUS AND LEADING TRENDS IN THE WORK OF UKRAINIAN INFORMATIVE CENTRES BASED ON THE ANALYSIS OF WEBSITES' CONTENT

The aim of the article is to consider and highlight the leading trends in IAC work based on the analysis of websites' content nowadays.

The research methodology is based on the application of content analysis was used for revealing in the material of websites some trends and directions of IAC work, systematisation, and categorisation, which help to reconstruct the real situation of IAC in Ukraine and also methods of generalisation, comparative analysis, induction and deduction.

The set of issues connected with the Ukrainian informative analytical centres (IAC) functioning on the modern stage, mainly regarding the formation of their net structure, formalisation, and activity coordination in a combination of outer challenges, determines the conceptual frameworks and leading trends in IAC work, highlights and considers the most critical tasks of nowadays.

The scientific novelty of the study is the first article-based research of websites of above 50 Ukrainian IAC, mainly that are non-governmental. The article has determined the problematic-thematic directions of their analytical work, such as political-legal and economical; defence-security; international-integrational; social-transformation and cultural; expert and scientific-technical.

Conclusions. Based on the websites' content analysis, it was determined that most pointed informative and research structures concentrate on their analytical work on political-economic problematic that explains the interests of separate stakeholders and sources of financing for the subjects of the information field. It was shown that including modern trends and challenges following the political-economic problematic starts focused on the integration and safety questions and only after them on social-cultural aspects of the Ukrainian lives most in the part of social standards and democratic freedoms. And very little attention in an expert-analytical environment is put on the improving scientific and technical potential and analytical methodology on which the work of all IAC are based.

Keywords: informative-analytical Ukrainian centres, informative field, net, website, main directions of analytical work, monitoring, content analysis

Стаття надійшла до редакції 24.01. 2022 р.